

QADIMGI XORAZMDA SHAHAR QURILISHI: KO‘ZALIQIR YODGORLIGI ILK SHAHAR MARKAZI SIFATIDA

Matyaqubova Nozima Maksatbayevna

Urganch davlat universiteti, Tarix kafedrası, o‘qituvchisi

E-mail: matyaqubovtohirjon4717

Tel: 97 091 78 48

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasida ilk shaharlarning vujudga kelishi va rivojlanish jarayonlari, xususan Ko‘zaliqir yodgorligi misolida o‘rganiladi. Tadqiqot davomida yozma manbalar va arxeologik dalillar asosida ushbu shahar-qal‘aning davriga, hududiy xususiyatlariga, qurilish bosqichlariga, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatlariga e‘tibor qaratilgan. Ayniqsa, S.P. Tolstov va O.A. Vishnevskaya rahbarligida olib borilgan ekspeditsiya ishlari, topilgan moddiy madaniyat namunalari, sopol idishlar, o‘q uchlari, hunarmandchilik izlari va binolarning shakli orqali bu yodgorlikning Xorazmda dastlabki shahar markazi sifatida shakllangani asoslanadi.

Kalit so‘zlar. Ko‘zaliqir, Xorazm vohasi, arxeologik yodgorlik, ilk shaharlar, mudofaa devori, Amudaryo, S.P. Tolstov, Amirobod madaniyati, skiflar, sopol idishlar, Chirikrabort.

ГРАДООБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ ХОРЕЗМЕ: ПАМЯТНИК КОЗАЛИКИР КАК РАННИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР

Матяқубова Нозима Максатбаевна

Ургенчский государственный университет,

преподаватель кафедры истории,

E-mail: matyaqubovtohirjon4717

Tel: 97 091 78 48

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс возникновения и развития первых городов в Хорезмском оазисе на примере археологического памятника Козаликир. Особое внимание уделяется датировке памятника, его архитектурным особенностям, этапам строительства, а также социально-экономическим характеристикам населения. На основе письменных источников и данных археологических раскопок, проведённых под руководством С.П. Толстова и О.А. Вишневской, авторы показывают, что Козаликир представляет собой одно из первых городских центров в Хорезме. Обнаруженные материальные артефакты — керамика, наконечники стрел, элементы ремесленного производства — подтверждают высокий уровень развития культуры в ранней городской среде региона.

Ключевые слова. Козаликир, Хорезмский оазис, археологический памятник, ранние города, оборонительная стена, Амударья, С.П. Толстов, Амударьская культура, скифы, керамика, Чирикрабат.

CITY DEVELOPMENT IN ANCIENT KHOREZM: KO‘ZALIQIR AS THE FIRST URBAN CENTER

Matyaqubova Nozima Maksatbayevna

Urgench state university Teacher of history faculty

E-mail: matyaqubovtohirjon4717

Tel: 97 091 78 48

Abstract: This article explores the emergence and development processes of the first cities in the Khorezm oasis, with a particular focus on the Ko‘zaliqir site. The study examines the period, regional characteristics, construction phases, and socio-economic activities of this city-fortress, based on written sources and archaeological evidence. Notably, the expeditions led by S.P. Tolstov and O.A. Vishnevskaya, along with the discovered material culture remains, such as pottery, arrowheads, traces of crafts, and building structures, support the idea that this site developed as the initial urban center in Khorezm.

Keywords: Ko‘zaliqir, Khorezm oasis, archaeological site, early cities, defensive wall, Amu Darya, S.P. Tolstov, Amirobod culture, Scythians, pottery, Chirikrabort.

Kirish. Xorazm vohasi Markaziy Osiyoning eng qadimiy sivilizatsiyalaridan biri sifatida qadimdan e‘tiborni o‘ziga tortib kelgan. Vohadagi ilk shaharlarning vujudga kelishi, ularning shakllanish bosqichlari, iqtisodiy va madaniy taraqqiyot yo‘nalishlari hozirgi kungacha o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu jihatdan Ko‘zaliqir yodgorligi Xorazm vohasining arxaik davr shahar markazlarini o‘rganishda muhim ilmiy manba hisoblanadi. Ushbu maqolada arxeologik topilmalar, mudofaa inshootlari, darvozalar, saroy va xo‘jalik binolari, ijtimoiy qatlamlarga oid izlar, diniy obidalar va chorvachilik bilan bog‘liq voqeliklar asosida Ko‘zaliqirning shahar sifatida shakllanishi tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, S.P. Tolstov, O.A. Vishnevskaya va Yu.A. Rapoport kabi yetuk arxeologlarning tadqiqotlariga tayanadi.

Adabiyotlar tahlili. Xorazm arxeologik ekspeditsiyasining 1939–1982-yillar oralig‘ida olib borgan tadqiqotlari Xorazm tarixining dastlabki urbanizatsiya bosqichlarini yoritishda muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, S.P. Tolstovning “Древний Хорезм” asari, O.A. Vishnevskaya va Yu.A. Rapoportning “Городище Кюзелигыр” nomli tadqiqotlari yodgorlikdagi arxitektura uslubi, sopol buyumlar, darvozalar tizimi, qo‘rg‘onlarning mudofaa strukturasi va aholi yashash joylarining joylashuvi haqida batafsil ma‘lumotlar beradi. B.I. Vaynbergning kuyusoy madaniyatiga oid ishlari ham Ko‘zaliqir va unga yaqin hududlar madaniyatini solishtirishda foydalidir. Bundan tashqari, Xorazmdagi skiflar, axamoniylar davridagi madaniyat va ostodonlarga oid topilmalarni o‘rganishda ham yangi nashrlar qimmatli hisoblanadi.

Metodologik asoslar. Mazkur tadqiqotda tarixiy-arxeologik yondashuv asos etib olinib, Ko‘zaliqir yodgorligining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini chuqur o‘rganish uchun kompleks ilmiy metodlardan foydalanildi. Bular qatoriga qiyosiy arxeologik tahlil (Jonbos-7 va Chirikrabort bilan solishtirma), xronologik uslub (sopol va metall topilmalar asosida), stratigrafik tahlil (madaniy qatlamlar asosida), fazoviy-kartografik tahlil (joylashuv va rejalashtirish modeli) hamda madaniyatlararo yondashuv (Amirobod, Axamoniylar va skif madaniyatlari bilan bog‘lanish) kiradi. Ushbu metodlar yodgorlikni ko‘p qirrali tarixiy jarayonlar kontekstida tahlil qilishga imkon berdi.

Tahlil. Xorazm vohasida ilk shaharlarning vujudga kelishi masalalari yozma va arxeologik tadqiqotlar asosida o‘rganilgan. Bu masala tadqiqotchilar o‘rtasida munozara masalasi ham hisoblanadi, chunki yozma manbalar va arxeologik tadqiqot ishlari bilan qiyosiy solishtirganda ko‘plab nomutanosibliklar vujudga kelgan. Shu jihatdan olib qaralganda ilk shaharlarning o‘rganilish jarayonlarini ham tahlil qilib o‘tish lozim deb hisoblaymiz.

XX asrning ikkinchi yarmida Xorazm vohasida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida Ko‘zaliqir yodgorligi mil.avv. VI asrda tashkil topgan ilk shahar deb ko‘rsatilgan. Bu

shahar Amudaryoning quyi oqimidagi Sariqamish o'zanidan chiqqan Dovdon irmog'idan chiqarilgan Chirmonyob kanalining o'rta oqimida joylashgan. Bu hudud bugungi kunda Turkmaniston Respublikasi hududidagi Qoraqum cho'lining shimoli-sharqiy qismiga to'g'ri keladi. Turkmanistonning Toshhovuz viloyati Akdepe etrapligida, Tashhovuz shahridan 85 km. uzoqlikda joylashgan.

Sariqamish o'zaning janubiy Dovdon irmog'i Ko'zaliqir qal'asining shimoliy tomonidan oqib o'tgan. Qal'a atrofida uzunligi 6 kilometr, kengligi 16 metr bo'lgan qanal orqali suv chiqarilgan[3,C.153.]. Aholisi sug'orma dehqonchilik bilan birga qayir dehqonchiligi bilan ham shug'ullanishgan.

Ko'zaliqir joylashgan hududdan irmoqlarning ko'plab kesishib o'tganligi, ko'llarning ko'p bo'lganligi sababli uning atrofida o'tloqlar mo'l bo'lgan. Bu esa,

Ko'zaliqir aholisining chorva uchun zaruriy ozuqa bo'lganligi sababli chorvachilikning keng taraqqiy qilishiga imkon bergan. Shu bilan birga chorvadorlarning ko'chib kelishi uchun ham qulay zamin bo'lgan.

Ko'zaliqir yodgorligi uchburchaksimon tabiiy tepalikning ustiga qurilgan. Tepalikning shakliga mos holda qal'aning mudofaa devorlari bunyod etilgan. Shu sababdan qal'aning tarhi uchburchaksimon shaklga ega bo'lgan. Qal'a dastlab tepalikning baland bo'lgan 11 gektar hududida bunyod etilgan. Ikkinchi qurilish bosqichida hudud kengaytirilib, 25 gektar hududni egallagan. Ko'zaliqir qal'asi qurilgan tepalik meridional yo'nalishda 1,3 kilometr uzunlikda bo'lib, balandligi 17 metrni tashkil qiladi[2,C.153.]. Qal'aning mudofaa devorlarini qurilgan vaqtida tepalikning tik qiya joylarini dastlab tekislab, keyin devorni tiklaganlar. Bunday holatlar shimoliy devor tomonida tadqiqotchilar tomonidan kuzatilgan. Tepalikning ustki qismiga bunday ishlov berish orqali mustahkam devorni qurish o'sha davr odamlarida me'morchilik ilmi mavjudligi ko'rsatadi.

Ko'zaliqir yodgorligi dastlab 1939 yilda Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan topilgan. U yerdagi tadqiqot ishlari S.P.Tolstov boshchiligidagi olib borilgan[6,C.178.]. Yodgorlik dastlab tadqiq qilganda, yo'laksimon mudofaa devorining janubiy ichki qismidan madaniy qatlam izlari topilgan. Shunga asosan, S.P.Tolstov bu qal'ani "devorlari ichida odam yashaydigan qal'a" sifatida ta'riflagan. Qal'a devorlari 2 yoki 3 paralel ravishda ketgan yo'laklardan iborat bo'lgan. S.P.Tolstov qal'a mudofaa devorlarining qurilishi uslubini amirobod madaniyatiga oid Jonbos -7 yodgorligi bilan qiyosiy solishtirib, Ko'zaliqir yodgorligini Amirobod madaniyatining bevosita davomi deb ko'rsatadi. Bu davrda olib borilgan tadqiqot ishlari jarayonida qal'a markaziy qismiga yaqin joydan 3 ta xonadan iborat bo'lgan qurilma topilgan. Ularning razmeri 20X20 metr bo'lib, uning nima uchun foydalanishganlarini no'malum ekanligi qayd qilingan va Qal'aqir qal'asidagi bino bilan solishtirilgan holda dafn marosimi bilan bog'liq inshoot bo'lsa kerak degan fikrni ilgari surganlar. Qal'a markaziy qismidan boshqa inshoot topilmadi va tadqiqotchilar ichki qismi tekislikdan iborat degan xulosani berishgan.

Ko'zaliqir qal'asining davriy xronologiyasini sopol idishlarning tahlili asosida mil.avv. VI-IV asrlar deb ko'rsatishgan[5,C.77.]. Shu bilan birga Ko'zaliqirdan topilgan qo'lda ishlangan sopol idishlar bilan Amirobod madaniyatiga oid sopol idishlar bilan o'xshashlik jihatlarga e'tibor qaratishgan. Shu bilan birga, bu yodgorlikning xronologiyasini aniqlashda mil.avv. VII-VI asrlarga oid ilk skiflarning misdan ishlangan tekis ikki parrakli vtulkasimon o'q uchlarining taqirlardan ko'plab topilganligini ham qayd qilishgan. Yodgorlikdan topilgan o'q uchlarining

ba'zilar VII-VI asrlarga oid bo'lgan, lekin aksariat o'q uchlari mil.avv. VI-V asrlarga oid bo'lgan. Yodgorlikning yuqori qatlamidan topilgan sopol idishlar qo'l charxida ishlangan, lekin bu idishlarning ko'pol ishlanganligini inobatga olib, charxda ishlash texnikasini endi o'zlashtira boshlagan bo'lsalar kerak degan fikrni beradi. Bunday sopol idishning gardishida gorizontalar tarzda bir necha bo'rtiqlar bo'lib, bunday sopol idishning tashqi ko'rinishi axamoniylar davriga oid metaldan ishlangan sopol idishlariga o'xshashligini qayd qiladi. Bunday sopol idishlar bilan birgalikda qizil angob bilan ishlangan sopol idishlar ham topilgan.

Ko'zaliqir qal'asi Chermonyob kanaliga nisbatan uzoqroqda qurilgan. Suv tarmog'iga nisbatan qal'alarning bunday qurilishi ham Xorazm vohasida faqat arxaik davrda kuzatiladi. Antik davrda bunyod etilgan qal'alarning barchasi suvga yaqin bo'lgan. Bu ham Ko'zaliqir qal'asining qurilishining o'ziga xosligini ko'rsatadi.

Natijalar. Ko'zaliqir yodgorligida 1953-1954 yillarda yana qayta arxeologik tadqiqot ishlari S.P.Tolstov va O.A.Vishnevskaya tomonidan olib borilgan. Bu tadqiqotlar jarayonida Ko'zaliqir yodgorligi haqida yanada yangi ma'lumotlar qo'lgan kiritilgan[7]. Qal'aning mudofaa devorlari yo'laksimon tarzda qurilgan bo'lib, u qal'aning butun perimetrini egallaganligi aniqlangan. Mudofaa devorining qal'aning shimolda 4 metr bo'lib, janubi-sharqda 2,5 metrni tashkil qilgan. Mudofaa devorining pastki qismi paxsadan, yuqori qismi xom g'ishtdan tiklangan. Mudofaa devorining janubiy qismining ichki tomonidan ko'plab madaniy qatlam izlari aniqlangan. Bu ma'lumotlar qal'ada dastlabki vaqtlarda olib borilgan tadqiqot ishlarini asoslangan, ya'ni mudofaa devorning yo'laklari aholining turar joyi vazifasini bajargan. 1953-1954 yillardan olib borilgan tadqiqot ishlar natijasida mudofaa devorning janubiy tomonida shaharning ichki qismida mudofaa devorga taqalgan holda turli hajm va shakldagi qurilmalar aniqlangan. Ba'zilarining devorlari hom g'ishtdan qurilgan bo'lsa, ba'zilariniki karkasli, ya'ni chaylasimon tarzda qurilgan. Bu yerdan ko'plab arxeologik moddiy manbalar topilgan. Jumladan, ko'plab sopol idishlar, mil.avv. VI-V asrlarga oid skif tipidagi bronzadan ishlangan o'q uchlari, bronza braslet sinig'i, temir o'roq qoldig'i, tosh va shishadan ishlangan ko'plab munchoqlar, uy hayvonlarining suyak qoldiqlari aniqlangan. Bu topilmalarning barchasi mudofaa devorning janubiy qismida aholi iste'qomat qilganligini asoslaydi. Aholi mudofaa devorning yo'laksimon qismida va alohida qurilgan uylarda ham yashagan. Bu esa, 1938 yilda S.P.Tolstov tomonidan ilgari surilgan "devorlari ichida odam yashaydigan qal'a" deb ilgari surgan fikrini yanada oydinlashtiradi, ya'ni aholi faqat mudofaa devor ichida emas, balki qal'aning tashqarisida ham yashaganligini ko'rsatadi[4,C. 26.].

Bu davrda olib borilgan tadqiqot ishlarida qal'aning ikki bosqichda qurilganligi aniqlangan. Bu ikki bosqich qurilish uslubi jihatdan bir -biri farq qilgan. Mudofaa devorini qurishda ishlatiladigan xom g'ishtlarning ham hajmida farq bo'lgan. Birinchi qurilish bosqichida ishlatilgan xom g'ishtlar to'g'ri to'rtburchak shaklida 52x26x10 sm. hajmida bo'lsa, ikkinchi qurilish bosqichida kvadrat shaklidagi 40x40x10 sm. hajmdagi xom g'ishtlardan ishlatilgan. Tadqiqotlar jarayonida qal'aning shimoliy tomoni mudofaasiga alohida e'tibor qaratilganligi aniqlangan. Shimoliy tomondagi mudofaa devorining ichki qismi loy bilan to'ldirilib mustahkam bir butun devorga aylantirilgan. Bu esa, mudofaa devorning mustahkamligini ta'minlab, bugungi kungacha u 3,5 metr balandlikda saqlanib qolgan. Janub tomonidagi devorlar ichidagi yo'laklardan esa, turli maqsadlarda foydalanilgan. Ularning saqlanish darajasi yaxshi emas.

Bu davrda olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida uning xronologiyasi aniqlangan. Birinchi qurilish bosqichi mil.avv. VI asr va mil.avv. V asrning boshlari bilan belgilangan. Ikkinchi qurilish bosqichi esa, mil.avv. V-IV asrlarning bo'sag'asi bilan belgilangan.

Ikkita qurilish bosqichiga oid topilgan sopol idishlarning ishlanish uslublarida tadqiqotchilar deyarli farqlarni yo'qligini ta'kidlashadi. Shu bilan birga birinchi qurilish bosqichida turli shaklga ega bo'lgan sopol idishlar ishlab chiqilgan va bu tur sopol idishlar ikkinchi qurilish bosqichida yanada takomillashtirilgan.

1953-1954 yillarda olib borilgan arxeologik tadqiqot ishlarida Ko'zaliqir qal'asining markaziy qismidan yirik inshootning izlari topilgan. Uning madaniy qatlami yarim metr qalinlikda saqlanib qolgan. Bu yerdan topilgan moddiy buyumlar ikki qurilish bosqichiga ham oid bo'lib, mudofaa devorlari ichidan topilgan moddiy buyumlar bilan bir xil ekanligi aniqlangan. Bu binoning qazib o'rganilgan markaziy zali 285 kv.metrni tashkil qilgan. U yerda ikkita qurilish bosqichiga oid ko'plab o'choqlar topilgan.

Xulosa. Ko'zaliqirda qurilgan inshootlar va ulardagi topilmalarni tahlil qilish asosida bu yerda turli ijtimoiy guruhlariga mansub bo'lgan aholi iste'qomat qilgan degan xulosaga kelingan. Ko'zaliqirning qurilish uslubi Janadaryo bo'yida bunyod etilgan Chirik rabot bilan solishtirilgan va o'xshashlik tomonlari ko'rsatilgan. Bunda Ko'zaliqirning markaziy qismida o'ziga xos tarzda qurilgan uch xonadan iborat inshoot bilan Chirik rabotning markaziy qismida qurilgan mozor-qo'rg'on qiyoslangan va bunda uch xonadan iborat inshootning diniy harakteriga e'tibor qaratilgan. Ikkita yodgorlikning ham janubi-g'arbiy qismida aholining turar joylari bo'lib, shimoliy qismida bunday hol kuzatilmashligi ko'rsatilgan.

Mudofaa devorning ichki qismida hunarmandchilik bilan shug'ullanganliklari aniqlangan[8,C.99.]. Devorning janubi-sharqiy qismida yirik temirchilik ustaxonasi topilgan. Uning saqlanish ahvoli nihoyatda yomon bo'lsada, uning atrofida kuchli olov izlari va temir shlaklari, toshqollari topilgan.

1953-1954 yillardagi arxeologik tadqiqotlar natijasida Ko'zaliqir qal'asining markaziy qismida yirik inshootning topilishi Ko'zaliqirning Xorazm vohasidagi ilk shahar va hududning markaziy shahri ekanligini asoslashga xizmat qilgan. Bu davrdagi tadqiqotlar natijasida shaharga S.P.Tolstov tomonidan berilgan "devorlari ichida odam yashaydigan qal'a" iborasi to'g'ri kelmasligi asoslandi va bu haqda olimning o'zi ham e'tirof etgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городища Кюзели-гыр. -С.150-173; Рапопорт Ю.А. Хорезм в древности. // Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. Образцы древнего Приаралья. – Москва: Индирик, 2000. – С. 15 – 68.
2. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзелигыр. – С. 153.
3. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзелигыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма. //ВДИ. 1997. № 2. – С. 153.
4. Рапопорт Ю.А. Хорезм в древности. – С. 26.
5. Толстов С.П. Древний Хорезм. – С. 77.
6. Толстов С.П. Древности верхнего Хорезма. // Вестник древней истории. 1941. – С.178.
7. Толстов С.П. По древным дельтам Окса и Яксарта. – С. 98, 105.
8. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – С. 99.